

BOSHLANG'ICH SINFLARDA IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH SAMARASI

Musayeva Nazira Maxramovna

Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani

18-IDUMning Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada boshlang'ich ta'limda iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashni ahamiyati haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** iqtidor, intellekt, aqliy rivojlanishi, o'zligini anglashi, qobiliyatlarini namoyon etish.*

Hozirgi vaqtda boshlang'ich sinflarda iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash davr taqazosi bo'lmoqda. Chunki bolalar orasida boshqa tengdoshlaridan oldinlab ketgan o'quvchilar bor. U o'quvchilar berilgan topshiriqlarni birpasda ishlab bo'ladi yoki bu material unga ancha oson tuyuladi. Ularga alohida murakkab topshiriqli tarqatmalar tayyorlash o'qituvchidan ijodkorlikni talab etadi. Agar bola barcha vazifalarni osonlik bilan bajarsa, unda mantiqiy tafakkur, kuzatuvchanlik, mustahkam xotira, barcha narsalarga qiziquvchanlik, o'z fikrini tushuntira olish, matematik amallarni bajara olishi, dunyoqarashining kengligi - bularning barchasi unda bilish jarayonlarining yuqori darajada rivojlanganligi va kattalar tomonidan yetarli darajada e'tibor berish kerakligini talab etadi. Iqtidorli bola quyidagi xususiyatlarni ham o'zida mujassam etadi: ijodiy, original fikrga ega; yumor, hazilni tushunadi; biror narsani bilishga nisbatan cheksiz intilish va qiziquvchanlik;

boy tasavvurga ega (ijodiy, tasviriy, musiqiy faoliyatda namoyon bo'ladi); ko'p hollarda o'z tengdoshlaridan mustaqilligi bilan ajralib turadi, kattalar bilan muloqotga intiladi.

Quyida 1-sinf o'quvchilari uchun tayyorlangan mashg'ulotlardan namunalar keltiramiz:

1. Matnni o'qing .

Vatan

Vatan-inson tug'ilgan muqaddas zamin. Vatan deganda ota-onalarimiz, ajdodlarimiz kindik qoni to'kilgan ona yerni tushunamiz. Vatan tushunchasi va unga bo'lgan muhabbat insonga ona suti, ona bag'ri, ona mehr-muhabbati, ona allasi bilan yuragiga jo bo'ladi. Shuning uchun ONA VATAN deymiz.

2. Krossvordni yeching.

VATAN

1. BOLALAR BAHORDA HAVOGA UCHIRADI (VARRAK)
2. ILM MASKANI (MAKTAB)
3. 1-SENTABR QANDAY KUN? (MUSTAQILLIK)
4. UNI YOZAMIZ, KO'RAMIZ VA O'QIYMIZ. (HARF)
5. AZIZ NE'MAT. (NON)
3. YOZUVNI EMAS, RANGNI AYTING.

STRUP-TEST

YASHIL QIZIL OQ SARIQ KO'K
OQ YASHIL QORA KO'K QIZIL
YASHIL SARIQ KO'K OQ QORA
OQ SARIQ YASHIL KO'K QORA
YASHIL SARIQ OQ QORA KO'K

4. So`zning boshiga bir tovush qo`shib yangi so`z hosil qiling.

Son - o +son	o`lka- _____
ola - _____	ota - _____
ayiq- _____	or- _____
o`roq - _____	zor- _____
osh- _____	gar- _____
alla- _____	ari- _____
ana- _____	arra- _____

5. Chiziqchalar o`rniga mos so`zlarni qo`yib matnni o`qing va qayta hikoya qiling.

Abu Ali ibn Sino

Abu Ali ibn Sino dunyoga mashhur _____ va _____ dir. Asli ismi _____

bo`lgan. Yoshligidan _____ ga, _____ ga juda qiziqqan.

Abu Ali ibn Sino davolayotgan _____ iga shunday degan: "Biz _____ tarafmiz- men, sen va _____. Agar sen men tarafga o`tib olsang, u yengiladi. Agar u tomonga o`tib olsang, ikkalangni yengishim qiyin"

Qo`yish uchun so`zlar: tabib, hakim, ilm, tabobat, Husayn, bemorlar, uch, kasallik.

6. Anogramma o`yini.

Qadimgi yunoncha "anadram-matision" so`zidan olingan bo`lib so`zdagi harflarning o`rnini almashtirish orqali boshqa so`z yasash demakdir. Masalan mosh-shom t, n, s, m, o, harflarini quyidagi kataklarga shunday joylashtiringki,

diagonal bo`ylab uchlaridan o`qilganda to`rtta so`z hosil bo`lsin. Unli tovushning so`z hosil qilishdagi o`rni amaliy o`rganiladi.

1- Tom 3-Nos
2- Son 4-Mot

1-Lom 3-Mol
2-Shod 4- Dosh

Bu kabi topshiriqlarni iqtidorli o`quvchilar qiziqish bilan bajaradilar. Bunday topshiriqlarni o`qituvchi sinfga, bolaning qiziqishiga, iqtidoriga qarab tayyorlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е., Одаренность: природа и диагностика. М. ЦНПРО, 2013
2. Davletshin M.G. va boshqalar. Qobiliyat va uning diagnostikasi. - T.:O`qituvchi, 1997.
3. Do`stmuhamedova SH.A.,Nishanova Z.T. va boshqalar.Yosh davrlari va pedagogik psixologiya – Toshkent:” O`qituvchi”, 2013